

El villano de Ría Lagartos: un tigre con forma de camarón

Ana María Saldaña Munive ¹
Francisco Guerra Martínez ^{1, 2}
Erick Barrera Falcón ^{1, 2}

¹ Escuela Nacional de Estudios Superiores, Mérida, UNAM.
Municipio de Ucú, Yucatán

² UMDI-Sisal, Facultad de Ciencias, UNAM, Sierra Papacal,
Mérida, Yucatán

Palabras clave

análisis espacial, crustáceos, especies exóticas,
pastos marinos, península de Yucatán

Los pastos marinos (*Syringodium filiforme*) son el hábitat de múltiples especies de importancia ecológica y económica.
Fotografía: Miguel Angel Plata Día

Resumen

La presencia de especies exóticas invasoras es una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad a nivel global. Las actividades humanas promueven y facilitan el establecimiento de estas especies, siendo los ecosistemas marino-costeros algunos de los más vulnerables debido a la dificultad de cuantificar el desplazamiento de especies nativas o la alteración de la dinámica ecológica, tal como ocurre en las praderas de pastos marinos. El presente artículo describe el impacto del camarón invasor *Penaeus monodon* sobre el ecosistema de pastos marinos en la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos, Yucatán; examina las principales estrategias para favorecer su monitoreo e identificación, así como el desarrollo de protocolos de conservación efectivos contra esta amenaza biológica. Los esfuerzos para erradicar esta especie invasora deben continuar pues las consecuencias ecológicas y económicas de la invasión de *P. monodon* podrían ser devastadoras. La integración de análisis espaciales para mapear la densidad del camarón, el conocimiento ecológico local y el reporte ciudadano de avistamientos en la reserva son clave para salvaguardar los servicios ecosistémicos y biodiversidad de la región.

Las guarderías del mar en peligro

La Reserva de la Biósfera Ría Lagartos es un área de conservación ubicada en el extremo oriental de la península de Yucatán. Tiene una gran diversidad de ecosistemas, entre los que se encuentran las praderas de pastos marinos. Estas praderas son el hogar de una gran gama de especies. No obstante, están amenazadas por diversos factores entre los cuales destacan

las especies invasoras, como el camarón tigre (*Penaeus monodon* Fabricius 1798). La presencia de este crustáceo vulnera la dinámica ecológica de las praderas marinas, así como la economía de los habitantes locales, ya que compite por alimento, sitios de anidación y hábitat con camarones nativos de importancia económica de la región.

El objetivo de este artículo es describir el impacto de la especie invasora *P. monodon* sobre el ecosistema de pastos marinos en Ría Lagartos. Además, se discute la importancia de usar múltiples herramientas para auxiliar el monitoreo, la identificación y el desarrollo de protocolos de conservación efectivos contra esta amenaza biológica.

El tigre marino no pide permiso

La Reserva de la Biósfera Ría Lagartos es un santuario de biodiversidad reconocido a nivel mundial (Rendón-Hernández *et al.* 2024; UNESCO 2025). Esta reserva no solo alberga una gran variedad de tipos de vegetación, sino que también brinda servicios ecosistémicos necesarios para las comunidades de la región. El paisaje presenta desde densos bosques de manglar y marismas (ecosistema de humedal costero pantanoso inundado periódicamente por el mar), hasta estuarios y lagunas costeras. Estos ecosistemas a su vez son el hogar de numerosas especies de mamíferos, reptiles y aves migratorias como el emblemático flamenco rosado (UNESCO 2025).

Además de las lagunas y manglares, la reserva posee una gran extensión de **pastos marinos**; ecosistemas costeros con un importante rol ecológico (Figura 1). Estas praderas actúan como una barrera natural al capturar y estabilizar el sedimento, purificar el agua y proteger las costas. Además, participan en los ciclos biogeoquímicos a través de la circulación de nutrientes y almacenamiento de carbono (Figura 2). Asimismo, funcionan como guarderías y sitios de reproducción, refugio y alimentación de numerosas especies, particularmente **invertebrados**, durante sus estadios larvarios o juveniles (CONANP 2007).

Sin embargo, no todo es color de rosa en estos jardines costeros. En Ría Lagartos se ha documentado la presencia de diversas especies invasoras, entre ellas algunas algas, plantas, peces e invertebrados como moluscos y crustáceos (Rendón-Hernández *et al.* 2024). Dentro de este último grupo encontramos al **camarón tigre** (*Penaeus monodon*). Esta especie invasora representa una amenaza a la biodiversidad y compromete la provisión de los servicios ecosistémicos de los humedales costeros, por diversas razones. Entre las principales se encuentran su alta capacidad reproductiva, fuerte adaptabilidad a diferentes ambientes acuáticos, ausencia de depredadores naturales en las áreas que invade y dieta omnívora. Al competir por espacio y alimento, su presencia altera las redes tróficas —relaciones alimenticias entre especies—, deteriora la riqueza, abundancia, comportamiento y genética de las especies nativas, incrementado su riesgo de extinción (Wakida-Kusunoki *et al.* 2021; Rendón-Hernández *et al.* 2024).

Figura 1. Distribución espacial de pastos marinos y macroalgas en la zona costera Este del estado de Yucatán. Área representativa de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos (A). Fuente: Pérez-Espinosa I *et al.* 2020. *Distribución espacial de los pastos marinos y las macroalgas en la zona costera Este del estado de Yucatán*, escala: 1:20000. Universidad Autónoma Metropolitana y Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO). México.

El camarón tigre se distribuye de manera natural en la región Indo-Pacífico. Se cree que llegó a las costas del territorio mexicano a través de la migración de larvas y juveniles provenientes de áreas donde ya se había establecido como invasora, como en el caso de Estados Unidos (Khafage *et al.* 2019; Wakida-Kusunoki *et al.* 2021). Este camarón deriva su nombre común del patrón de coloración de bandas negras y blancas, parecidas a las de un tigre, distribuidas a lo largo de su cuerpo (Figura 3). Puede llegar a medir entre 260 y 330 mm de largo y pesar hasta 250 g (Khafage *et al.* 2019). Su rápido crecimiento y dieta diversificada, que abarca organismos planctónicos (microorganismos acuáticos), gusanos aplanados, moluscos, insectos, juveniles de cangrejo azul, larvas de peces, plantas acuáticas y desechos orgánicos, lo convierten en un rival temible para los camarones locales. En los pastos marinos no solo altera las redes tróficas, sino que daña físicamente a las plantas pues durante su búsqueda de alimento, excava en el sedimento dañando las raíces (Figura 4) (Wakida-Kusunoki *et al.* 2021).

Figura 2. Carbono orgánico en Ría Lagartos durante la temporada de nortes (A). Fuente: Consorcio de Investigación Marina del Golfo de México (CIGOM) & Universidad Autónoma Metropolitana. 2020. Carbono orgánico durante la temporada de nortes (noviembre-febrero) [Mapa]. Atlas de línea base ambiental del golfo de México Tomo VI: Pastos marinos. https://atlasigom.cicese.mx/map_data/T006/ATLAS-TOMO-06.pdf

Figura 3. Camarón tigre (*P. monodon*) en Ría Lagartos, Yucatán. Fotografía: D. de Anda-Fuentes

Figura 4. Diagrama de la red trófica en pastos marinos donde interviene *P. monodon*. Las flechas indican las interacciones entre especies. Elaboración asistida con NotebookLM

La laguna de Ría Lagartos es el hogar de dos especies nativas de camarones comercialmente importantes *Farfantepenaeus brasiliensis* y *F. notialis*, las cuales se ven reducidas por la competencia y depredación del camarón tigre (Wakida-Kusunoki *et al.* 2016). El peligro aumenta un grado más para las especies nativas, pues este tigre marino, es vector de diversos virus como el virus de síndrome de manchas blancas (WSSV) y el virus de cabeza amarilla (YHV). Los organismos infectados mueren rápido debido a la apresurada multiplicación del virus y gran propagación en los sistemas de acuicultura. Dicha mortalidad devastadora se ha reportado en granjas camaroneras y poblaciones silvestres asiáticas y en el continente americano (en Estados Unidos). Sus diversas vías de transmisión (camarones enfermos, canibalismo, padres a hijos, entre otras) y amplio rango de tolerancia a salinidad y temperatura dificultan su control (Wakida-Kusunoki *et al.* 2016, 2021).

En búsqueda de soluciones para el jardín costero

Para encontrar soluciones de control de esta especie invasora, es necesario jugar a los detectives. Actividades que permiten tener un mejor control de la invasión y con ello su posible erradicación incluyen el análisis espacial para el mapeo de su distribución y propagación, la evaluación de impactos, y el desarrollo de estrategias de manejo e identificación de especies vulnerables (Hulme 2003). En este sentido, el uso de herramientas digitales para el análisis espacial, en conjunto con información sobre la ecología de *P. monodon*, permitirán entender mejor el escenario de control y monitoreo.

Si bien, el análisis espacial representa una estrategia valiosa para la comprensión del problema, es necesaria la integración de estrategias físicas, mecánicas y regulatorias. La pesca e implementación de trampas es una solución que podría traer beneficios económicos si se promueve su consumo (Castro-González *et al.* 2019). Esta estrategia, en conjunto con el análisis espacial es fundamental para identificar “hotspots” de biodiversidad en las praderas marinas, y con ello, mitigar el daño causado por el invasor; un enfoque que ha sido efectivo en el manejo de otras especies marinas invasoras (Castro-González *et al.* 2019). En el caso de las estrategias regulatorias, lo ideal es que se centren en el refuerzo de políticas y bioseguridad tanto en las granjas camaroneras como en puertos cercanos.

Las actividades humanas, deliberadas y accidentales, favorecen la propagación de muchas especies exóticas invasoras en los ecosistemas naturales, siendo las acuáticas las más difíciles de rastrear. Hay muchas tareas por realizar: abordar el tema de educación ambiental para informar a la ciudadanía las consecuencias ecológicas de las especies invasoras y combinar estrategias interdisciplinarias para atender el complejo escenario de la erradicación de estas especies (Figura 5). Los pastos marinos y toda la dinámica ecológica de la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos son un patrimonio mundial (Figura 6), es indispensable hacer lo necesario para conservarlos, ¿tienes disposición para cooperar?

Figura 5. Esquema de la dinámica de invasión, monitoreo mediante sistemas de información geográfica (SIG) e impactos socioambientales de *P. monodon*. Las flechas indican el flujo desde la introducción hasta las consecuencias económicas y ecológicas, así como la ruta de gestión propuesta. Elaboración asistida con NotebookLM

CRUSTÁCEOS Y PASTOS MARINOS DE RÍA LAGARTOS, YUCATÁN, MÉXICO

Figura 6. Localización de invertebrados y tipos de vegetación sumergida (pastos marinos y macroalgas) en la zona costera del municipio de Río Lagartos, Yucatán. La simbología puntual indica la presencia de crustáceos y otros invertebrados, mientras que los colores en la franja costera representan la distribución de diversos tipos de vegetación acuática. El polígono verde representa el área del municipio. Fuente: Elaboración propia con base en el Geoportal CONABIO (SRC: WGS 84 / UTM zone 16 N).

Literatura citada:

- Castro-González M *et al.* 2019. Analysis of the chemical composition of the lionfish *Pterois volitans* as a food strategy for its control. *Latin American Journal of Aquatic Research*, 47:841–844. <http://dx.doi.org/10.3856/vol47-issue5-fulltext-13>

- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). (2007). Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Ría Lagartos [Archivo PDF]. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. https://www.conanp.gob.mx/anp/consulta/PCM_RiaLagartos.pdf

- Hulme PE. 2003. Biological invasions: winning the science battles but losing the conservation war? *Oryx*, 37:178–193. <https://doi.org/10.1017/S003060530300036X>

- Khafage A *et al.* 2019. Presence of tiger shrimp *Penaeus monodon* Fabricius, 1798 (Penaeidae) in the Egyptian commercial shrimp catch, Alexandria, Egypt. *Egyptian Journal of Aquatic Research*, 45:183–187. <https://doi.org/10.1016/j.ejar.2019.05.002>

- Rendón-Hernández E *et al.* 2024. Invasive alien species and their implications on mangrove forests in the Ría Celestún and Ría Lagartos biosphere reserves. *Madera y Bosques*, 30. <https://doi.org/10.21829/myb.2024.3042627>

- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2025). Ría Lagartos Biosphere Reserve. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Consultado el 30/11/2025, de <https://www.unesco.org/en/mab/ria-lagartos>

- Wakida-Kusunoki AT, Anda-Fuentes D, López-Téllez NA. 2016. Presence of giant tiger shrimp *Penaeus monodon* (Fabricius, 1798) in eastern Peninsula of Yucatan coast, Mexico. *Latin American Journal of Aquatic Research*, 44:155–158. <https://doi.org/10.3856/vol44-issue1-fulltext-16>

- Wakida-Kusunoki AT, Cruz-Sánchez JL, López-Téllez NA. 2021. A review of recent sightings and reports of the giant tiger shrimp *Penaeus monodon* (Decapoda: Penaeidae) on the mexican coast of the Gulf of Mexico (2012-2019). *Revista de Biología Marina y Oceanografía*, 56:83–88. <https://doi.org/10.22370/rbmo.2021.56.1.2802>

¿Quiénes escriben?

Ana María Saldaña Munive es originaria de Xicohtzinco, Tlaxcala. Actualmente estudiante de 6° semestre de la Licenciatura en Ecología en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad Mérida, UNAM. Su principal tema de interés es la ecología y conservación de poblaciones animales tanto terrestres como marino-costeras.

Contacto: maggietonch@gmail.com

Francisco Guerra Martínez es originario de Juchitán, Oaxaca. Doctor y maestro en ciencias por la UNAM, biólogo por la BUAP. Actualmente realiza el posdoctorado en el COSTALAB de la Facultad de Ciencias, UNAM y es profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, UNAM, donde ha dictado 67 cursos en cinco licenciaturas. Es autor y coautor de 20 libros de texto y un libro de divulgación científica. Es miembro del SNI en el nivel 1. Recibió el Premio Yucatán de Ciencia, Tecnología, Innovación y Vinculación 2023 “Alfonso Larqué Saavedra” y porta la Presea Luis Rivera Terrazas 2017 de Ciencia y Tecnología. Su investigación se centra en el estudio de la resiliencia espacial de los ecosistemas y socioecosistemas combinando escalas espaciales y temporales para entender los factores que permiten mantener paisajes resilientes frente a disturbios naturales y antropogénicos. Es un apasionado y comprometido divulgador y comunicador de la ciencia.

Contacto: francisco.guerra@enesmerida.unam.mx

Erick Barrera Falcón es originario de Atengo, Hidalgo, es licenciado en Manejo Sustentable de Zonas Costeras por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente, se desempeña como investigador posdoctoral en el Laboratorio COSTALAB, también de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde desarrolla su investigación en ecología y conservación de ambientes costeros, especialmente manglares y arrecifes de coral mediante la integración de tecnologías avanzadas, como percepción remota, sistemas de información geográfica (SIG), inteligencia artificial (IA), fotogrametría y análisis espaciales para el estudio del cambio marino costero. Posee títulos académicos de Maestría y Doctorado en Ciencias del Mar y Limnología, ambos otorgados por la UNAM. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en nivel Candidato. Su trayectoria profesional incluye la colaboración en diversos proyectos de investigación y servicios, financiados por instituciones públicas y empresas del sector privado.

Contacto: erick.barrera@enesmerida.unam.mx

D
E
S
C
A
R
G
A
R

S
I
G
U
I
E
N
T
E

Í
N
D
I
C
E

